

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

QORAMOLLAR ORGANIZMIGA BODIFORS PREPARATI TA'SIRI

V.U.Ro'zimov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

H.B.Niyozov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

Anotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida qoramollarning o'sishini tezlashtirish uchun yangi Bodifors preparatini qo'llash, mikroelementlar va vitaminlar yetishmovchiliklarni davolash va oldini olish maqsadida Multivit +Mineral preparatidan foydalanish bo'yicha malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bodifors, mikroelementlar, makroelementlar gipofiz, somatostatin, somatotropin, oshqozon-ichak, akromegliya, atsidofil, bazofil, gigantizm, xromotob, osteoblastlar, suyak enxondral va periost o'sishi.

Kirish. Mamlakatimizda sifatli chorvachilik mahsulotlari va sanoat uchun arzon xomashyo ishlab chiqarishni ko'paytirish yillar davomida o'z dolzarbligini yo'qotmagan, keyingi yillarda esa tobora keskinlashib borayotgan muammolardan biridir. Bu birinchi navbatda hayvonot mahsulotlarining inson hayotidagi ahamiyati juda kattadir, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida boqilayotgan qoramollar orasida mikroelementlar va vitaminlar o'sish va rivojlanishdan qolishi shu bilan birgalikda organizm rezistentligining pasayib ketishi natijasida turli xil kasalliklarga berilivchan bo'lib qolyabdi.

“Gormon“ atamasi birinchi bo'lib 1904-yili Beylies va E.Starling tomonidan fanga kiritilgan bo'lib, endokrin bezlari va bir qator to'qima hujayralari tomonidan ishlab chiqariladigan, birlashgan biologik faol moddalardir.

Somatostatin - oshqozon osti bezi Langerhans orolchasi delta hujayralarining gormoni shuningdek, gipotalamusning gormonlaridan biri. Kimyoviy tuzilishiga ko'ra, u peptid gormonidir. Somatostatin gipotalamus tomonidan somatotropin chiqaradigan gormonning sekretsiasini va oldingi gipofiz bezining somatotrop gormoni va qalqonsimon bezni ogohlantiruvchi gormonning sekretsiasini idora qiladi. Ushbu gormonni kashf etish Krulich va boshqalar 1968 - yilda o'sish gormonini ishlab chiqaradigan omilni o'rganish paytida ushbu tadqiqotchilar gipotalamusdan olingan ekstraktlar gipofiz sekretsiasini idara qilishini aniqladilar. Gipotalamus - bu asab tizimi va gipofizning funktsiyalari va faoliyatini boshqaradigan markazdir. Keyinchalik, Brazeau 1973 - yilda buni xarakterladi. 1977 - yilda Pellieter va uning hamkasblari gipotalamusda odamning somatostatin (SST) shaklini topdilar.

O'sish gormonini (STG) 1920-yillarda kashf etilgan va 1944- yilda olimlar D. Lay va S. Evans tomonidan hayvonlarning gipofiz bezidan kristall shaklda

olingan.1956-yilda inson somatotropini, 1958-yilda Nyu-England tibbiyot markazidan endokrinolog M. Raben ajratib olgan. STGni gipofiz bezidan ishlab chiqariladigan eng katta oqsil bo'lib, 191 aminokislotadan iborat. 1985-yilda Genentech ikkinchi dorini yaratdi rekombinant DNKga asoslangan – somatotropin .Gormon bez tomonidan ishlab chiqarilgandan so'ng, u qon oqimiga kiradi va u erda darhol albumin va boshqa o'ziga xos moddalar bilan bog'lanadi. Somatotrop gormoni (STG), ya'ni o'sish gormoni — qoramollarning gipofiz bezida ishlab chiqariladigan oqsilli gormon bo'lib, organizmning o'sishi, rivojlanishi va modda almashinuvini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligida ayniqsa qoramollar mahsuldorligini oshirish maqsadida bu gormonga alohida e'tibor qaratiladi.

BODIFORS.Tarkibi: 1ml preparat tarkibida – 3.0mg oqsil (somatostatin determinant antigeni), yordamchi moylar.Farmokologik xususiyatlari: ta'sir etish mexanizmi hayvonlar organizm to'qimalarida somatostatin ishlab chiqarish jarayonini pasaytirishi va endogen somatotropin va oshqozon-ichak fermentlarini faollashtiradi, bu esa vazn oshirishga olib keladi. Somatotrop gormonining vazifalari

1. Organizmning o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi:

STG suyak to'qimalari va mushaklarning o'sishiga yordam beradi. Bu, ayniqsa, yosh buzoqlarda sog'lom va tez rivojlanishda muhim ahamiyatga ega.

2. Sut ishlab chiqarishni rag'batlantiradi:

Sut beradigan sigirlarda somatotrop gormoni sut bezlariga ta'sir qilib, ularning faoliyatini kuchaytiradi va laktatsiya (sutshiralik)ni uzaytiradi.

3. Modda almashinuvini tartibga soladi:

Yog'lar, oqsillar va uglevodlar almashinuviga ijobiy ta'sir ko'rsatib, energiya ishlab chiqarishni oshiradi. Gormon yog' to'qimalarining kamayishiga, mushak massasining ortishiga yordam beradi.

4. Immun tizimni mustahkamlaydi:

Somatotrop gormoni hujayralarning yangilanishini tezlashtirib, organizmni kasalliklarga nisbatan bardoshli qiladi.

Miqdori va me'yori. Somatotrop gormonining darajasi qoramolning yoshiga, jinsiga, fiziologik holatiga va ovqatlanishiga bog'liq.Yosh buzoqlarda gormon darajasi yuqoriroq bo'ladi — bu ularning faollik va o'sish bosqichiga mosdir.Voyaga yetgan sigirlarda gormon miqdori ko'proq laktatsiya davrida ko'tariladi.Gormon darajasi odatda plazmada 5–25 ng/ml oralig'ida bo'ladi, lekin bu raqamlar laboratoriya usullariga va namunani olish vaqtiga qarab o'zgaradi.

Xulosa. Adabiyotlar taxlili shuni ko'rsatdiki qoramollar orasida ichki sekretiya bezlari, vitaminlar, mikroelementlarning organizmda yetishmasligi kasalliklari keng tarqalgan bo'lib va juda katta iqtisodiy zarar keltiradi. Somatotrop gormoni qoramollar salomatligi, mahsuldorligi va rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. U organizmning o'sishi, modda almashinuvi va sut ishlab chiqarishini boshqaradi. Gormon darajasining me'yorda bo'lishi — yuqori sifatli go'sht va sut yetishtirishning kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bauman, D. E., & Vernon, R. G. (1993). Effects of growth hormone on lipid metabolism in lactating ruminants. *Journal of Dairy Science*, 76(12), 2225–2236. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(93\)77557-2](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(93)77557-2)
2. Etherton, T. D., & Bauman, D. E. (1998). Biology of somatotropin in growth and lactation of domestic animals. *Physiological Reviews*, 78(3), 745–761. <https://doi.org/10.1152/physrev.1998.78.3.745>
3. Rhoads, M. L., Rhoads, R. P., VanBaale, M. J., Collier, R. J., Sanders, S. R., Weber, W. J., ... & Baumgard, L. H. (2009). Effects of heat stress and plane of nutrition on lactating Holstein cows: I. Production, metabolism, and aspects of circulating somatotropin. *Journal of Dairy Science*, 92(5), 1986–1997. <https://doi.org/10.3168/jds.2008-1641>
4. WHO/FAO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA). (1999). Evaluation of certain veterinary drug residues in food: Forty-ninth report. WHO Technical Report Series 879. Geneva: World Health Organization.
5. McDowell, L. R. (2000). *Vitamins in Animal and Human Nutrition* (2nd ed.). Iowa State University Press.
6. Dyer, J. M., & Nelson, J. A. (2004). Recombinant bovine somatotropin: A safety assessment. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 40(1), 86–92.
7. Mirzayev, A. M., & Axmedov, N. M. (2018). Chorvachilikda gormonal regulatsiyaning fiziologik asoslari. *Veterinariya va zoonijeneriya fanlari jurnali*, 4(2), 65–70.
8. Qodirov, B. K. (2020). Qoramollarda o'sish va rivojlanish omillari. *O'zbekistan qishloq xo'jaligi jurnali*, 3(1), 32–38.
9. Internet ma'lumotlari
<http://www.zoodrug.ru/topic284.html>
<https://dx.doi.org/10.3168/jds.2012-5979>

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА КУРКАНИНГ *ASCARIDIA GALLI* НЕМАТОДАСИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИ ДИНАМИКАСИ

Азбергенов Е.Б., Сарсенбаев И.Е., Амангелдиев У.А

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали, Нукус

Дильманова А.И

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Нукус

Кириш. Паррандачиликни кенг ривожлантириш учун хўжалик ташкилий ишлар билан боғлиқ бўлган тадбирлардан ташқари паррандаларни ва улар яшаётган муҳитни соғломлаштириш илмий манбаларга асосланади. Ана шу ўринда паррандаларда учровчи турли-туман касалликлар, жумладан, паразитлар келтириб чиқарувчи гельминтоз экто ва эндопаразитар касалликларга эътиборни қаратиш лозим. Уй паррандаларида гельминтозлар